

СИМВОЛИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЦВЕТОВОЗНАЧЕНИЯ «СИНИЙ» В ЭПОСЕ «КИТАБИ ДЕДЕ КОРКУТ»

Сахила Ибрагимова

Азербайджанский Государственный Педагогический Университет кафедра современного азербайджанского языка доктор философских наук, старший преподаватель

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14245101>

Аннотация. Эта статья дает представление в том, что здесь рассматривается основа имеющихся широких исследований о проблеме цветообозначений в эпосе «Китаби Деде Коркут», видных и известных ученых и исследователей таких как: Бяхлул Абдулла, Абдулла Кямал, Хюлья Тафлы и т.д. Научная новизна данной статьи состоит в том, что цветообозначение «синий» в зависимости от его различных оттенков, а также контекста в котором он употребляется может также иметь и различные значения.

Ключевые слова: значение, цвет, использование, символ, эпос.

Abstract. This article gives an idea that here is considered the basis of existing extensive studies on the problem of color designations in the epic "Kitabi Dede Korkut", prominent and famous scientists and researchers such as: Byakhlul Abdullah, Abdullah Kamal, Hulya Taflly, etc. The scientific novelty of this article is that the color designation "blue" depending on its various shades, as well as the context in which it is used can also have different meanings.

Keywords: meaning, color, use, symbol, epic.

Annotatsiya. Eta statya daet predstavlenie v tom, chto zdes rassmatrivaetsya osnova imeyushchixsya shirokix issledovaniy o probleme tsvetoboznacheniy v epos "Kitabi Dede Korkut", vidnyx i izvestnyx uchenyx i issledovateley K Abdullahulya, K. i.t.d. Nauchnaya novizna dannoy stati sostoit v tom, chto tsvetoboznachenie "tanqidchi" v zavisimosti ot ego razlichnye otenkov, bir takje kontekst v ktorom on upotreblyaetsya mojet takje imet i razlichnye znacheniya.

Kalit so'zlar: manning, rang, mo'ylov, ramz, epik.

Развитие когнитивной лингвистики позволило исследователям изучать факты языка в их связи с национальными ценностями народа, его культурой, религией и мировоззренческими особенностями. В последнее время актуализируются исследования цветообозначений в свете лингвокультурологической парадигмы. Перспективность когнитологической интерпретации в исследованиях по лингвистике неоспорима, ибо при помощи этого метода можно достаточно объективно восстановить те смысловые трансформации, которые отражали соответствующую той или иной эпохе картину мира. Цвет тесно связан с философским и эстетическим осмыслением мира. Особый интерес представляет собой использование цветообозначений в древнетюркских памятниках. Сравнительное изучение специальной литературы показало, что древние тюркские племена и народы имели сложную систему цветовых обозначений. В эпосе в ряде цветообозначений, со своим широким значением одним из наиболее употребительных цветов является «синий» цвет. Этот цвет во многих случаях в эпосе «Китаби Деде Коркут» выполняет идентичные функции такого цвета как «голубой», а иногда и «зеленый». Элементом различия между этими цветами является более темный оттенок «синего» и светлый оттенок «голубого».

Тем не менее нужно отметить, что «голубой» и «синий» (зеленый) цветане всегда в эпосе могут быть синонимичны друг другу. К примеру, говоря о сырых и неспелых

фруктах «синий» (зеленый) цвет употребляется в сочетании с некоторыми фруктами: **meyvə-göy alça, göy gavalı, göy ərik, göy alma, göy (yaşıl) meşə, göy (yaşıl) ot, göy (yaşıl) çəmən** [1]. Тем не менее сочетание этих же фруктов с «голубым» цветом не встречается и не употребляется у тюркских народов. Более того «синий» цвет не всегда может заменить «голубой». К примеру если слово «göy» употребляется в значении «небо», то в таком случае оно должно употребляться в сочетании со словом «mavi», и таким образом «mavi göy».

Однако употребление «синего» и «голубого» цветов может относиться к одному и тому же элементу природы. Например: **göy dəniz//mavi dəniz, göy sular//mavi sular** [1].

Далее говоря о «синем» цвете то в отличии от «голубого» «синий» цвет иногда может заменить «зеленый». И вновь возвращаясь к вышесказанному, такое сочетание «синего» цвета как: **“göy meşə”, “göy ot”, “göy çəmən”** на самом деле имеет означает **“yaşıl meşə”, “yaşıl ot”, “yaşıl çəmən”**. Точно такое же положение в эпосе «Китаби Деде Коркут» имеет «синий» цвет. Например: **“Yarağlı kökçə çəmən küzə qalmaz”**.

Важно отметить, что все функции и значения цветобозначений «синего» и «голубого» в эпосе «Китаби Деде Коркут» раскрыть невозможно. И потому главная наша цель и задача в данной статье изучить и исследовать символическое значение цветобозначения «синий».

У многих народов «синий» (голубой) цвет является символом бессмертия вечности и преданности. У тюркских народов, а также у азербайджанских тюрков «синий» (голубой) значение «неба». И таким образом в эпосе мы дважды сталкиваемся с таким примером во главе о «Кан Турали»: **“Göylərə pəhlu uran onun qalaları olur”, “Göylərə pəhlu uran qələlərin qadir qorsa, yakam, çixam”** [1]. В данном случае выражение **“Göylərə pəhlu uran”** имеет следующее значение: **“göylərə baş çəkən//ucalan//göylərə yanaşı duran”**. Приведем еще один аналогичный пример: **“Qazlıq Qoca oğlu Yeynək boyu”ndakı göturdüyün göyü yetirən görklü tanrı** [1]. Здесь цвет **“göy”** употребляется в значении неба.

В эпосе «Китаби Деде Коркут» цветобозначение «синий» также употребляется и в переносных значениях. Это ярко выражено на примерах с Карагюне и его бедуинским конем «синего» цвета которого огузские тюрки называли **“bədəvi at”**. Важно упомянуть, что этот конь принадлежал только, брату Казанхана Карагюне, кроме которого во время походов никто верхом не садился. Например: **“Bədəvi atlar issini görüb oqradıqda”, “Hey Dirsə xan, oğlana...boynu uzun bədəvi at vergil”, “Boynu uzun bədəvi atlar gedərsəmənim gedər”, “Bədəvi atı saqlardım bu gün üçün”, “Bədəvi atın oynadıb gələn yigit, nə yigitsən?”** [1].

И так ранее говоря о бедуинском коне «голубого» цвета принадлежащем Карагюне, важно еще упомянуть, что по сказаниям древних тюрков, существовали «синие» лошади из рода «водных» лошадей» так как, «синий» или «голубой» цвет связан с цветом неба и является его символом, поэтому «синие» лошади считались низшедшими с небес и имели отношение к божеству. Приведем следующие примеры:

Göy atım göy üzündə,

Ceyran otlar düzündə,

Mən yarımı tanıram,

Qoşa xal var üzündə [1].

Göydən gələn göy atlı,

Qolları quş qanatlı,

Yarıma xəbər apar,

Mən piyada, o atlı [1].

В эпосе «Китаби Деде Коркут» цветобозначение «синий», помимо вышеуказанных значений, употребляется также в таких значениях как печаль, гибель, беду, траур и.т.д. В эпосе, персонажи во время траурной церемонии могли надеть, а также обличить свой дом наряду с черным и голубым цветом. Это можно наблюдать на примере персонажа эпоса Бамси Бейрека. Бейрек который 16 лет был в плену у гяуров, убежав из плена переоделся и замаскировался в чужака. Таким образом, он хочет узнать кто тот человек который женится на Банучичек. Проникнув в свой дом, он встречает сестру свою в печали и слезах. Бамси Бейрек хочет узнать почему проливает слезы его сестра и спрашивает ее:

Qaralı, göylü otağı

Sorar olsam, kölgə kimin? [1]

На что сестра ему с грустью отвечает:

Qaralı, göylü otağı

sorar olsanAğlam Beyrayindir [1].

Бамси Бейрек придя и встретив своих других сестер видит и их в находящимися в состоянии печали. И в последней главе где смерть Бамси Бейрека подразумевается убийством со стороны Уруза, его оплакивают сорокили пятьдесят джигитов. И в последней главе эпоса, где Уруз попавший в сеть смерти, просит отца на последок о своих последних желаниях:

Anam mənim üçün göy geyib qara sarınsın.

Qalın Oğuz elində yasım tutsun [1].

И так мы обсудили связность черного и белого цвета с церемонией траура, скорбью и печалью. Что касается отношения синего цвета к этой плеяде, то важно отметить, что в отличии от черного и белого цветов, синий цвет встречается как символ траура, скорби и печали только в определенных моментах церемонии, где близкие родственники усопшего, надевают одежду синего цвета, для того чтобы выделяться в обществе других посетителей. И таким образом, вспомним эпизод из эпоса, где во время свадебной церемонии Бамси Бейрек возвращается к себе домой и видит вместо себя самозванца, который занял его место в семье и обществе. Все в этот день праздновали свадебную церемонию, названного Бамси бейрека, однако только его сестры зная правду, надели синие платья, скорбили по нему. Далее, можно привести еще один пример, где Уруз предчувствуя приближения своей смерти, отдает распоряжение, сообщить его матери. Чтобы она надела синюю одежду.

Так в тюркском (азербайджанском) языке слова связанные с цветобозначением «синий» такие как: “göynəmək”, “göynətmək”, “göynərti” в тюркском языке имеют такие понятия как: «боль», «ноющая боль», «беспокойство», «обида», «душевная боль», «тревога». И таким образом в эпосе «Китаби Деде Коркут» слова обозначающие синий цвет: “göynədi”, “göynə”, “göynə” употребляются в значении беспокойства, тревоги и душевной боли. Так из эпизода эпоса, когда Бамси Бейрек узнает о смерти брата своего начинает горько плакать, и еще больше страдает, когда видит сильный и горький плач своей сестры. Приведем следующий пример:

Mənə qız, nə ağlarsan, nə bozlarsan ağa deyü,
Yandı bağrım, göynədi içim, - deyir.

Приведем еще один пример с эпизодом когда одна из персонажей эпоса Бурла хатун, собирается устроить пир в честь первой охоты своего сына Уруза. Однако вернувшись домой ее супруг Казан хан, извещает жену о том, что вернулся домой один без сына. Тут Бурла хатун узнав об этом, начинает лить горькие слезы. С глазами полными кровавыми слезами Бурла хатун, говорит мужу:

Yalnız oğul xəbərin, Qazan, degil mana,
Deməz olsan yana göynə qarğaram, Qazan sana.

Далее говоря о цветобозначении «синий» важно отметить, что в начале данной научной статьи мы говорили о том что в некоторых случаях цветобозначение «зеленый» заменяет синий цвет. Однако цветобозначение «зеленый» несмотря на то, что является довольно таки традиционным в тюркском и исламском мире, то в самом эпосе «Китаби Деде Коркут» его можно встретить очень редко.

Система цветообозначений в эпосе «Китаби Деде Коркут» представляет собой культурно маркированную ценность тюркских народов и частью культурного наследия. Механизм передачи этой ценности последующим поколениям формируется в недрах этнической общности и передается, распространяется в письменных памятниках.

На основе тщательного исследования эпоса «Китаби Деде Коркут» турецкий ученый Мухаррем Эргин делает однозначный вывод: «Эпос «Китаби Деде Коркут» — это всецело творение Азербайджана, поскольку каждая его строка сталкивает нас с азербайджанским тюркским языком. И не только языком — с жизнью, бытом, ритуалами и обычаями, наконец, с географией раннесредневекового Азербайджана». Так, живший в XIV веке Абу Бекр, перечислив страны, которые завоевал герой эпоса Баяндур-хан, добавляет: «...а сам он направился на зимовку в Карабаг и на летовку в Гекче-Дениз». Упоминаются в эпосе и Барда, и Гянджа, и находящаяся на территории Нахчивана крепость Алынжа, и другие места Азербайджана [7].

Огузско-тюркское начало можно смело считать доминантой этногенеза азербайджанцев (и соответственно его ментальности), но в седой пра-пра-истории его были и другие составляющие, прошедшие длительную эволюцию, как и сама письменность: от пиктограмм Гобустана, древней клинописи Манной, тюркских рун и арабского письма до современной латиницы (древнейших текстов до нас, увы, дошло крайне мало: борясь с язычеством, ислам уничтожил практически всю рунику!)[7].

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Vəhlul Abdulla. «Kitabi-Dədə Qorqud»da rəng simvolikası (boz rəng)//Bakı,2004, s.74-82

2. Абдулла Кямал. Тайный «Деде Коркуд», Баку, 2006.
3. Баскаков Н.А. Тюркская лексика в «Слове о полку Игореве». М., 1985.
4. Веселовский А.Н. Историческая поэтика. Москва, 1989
5. Кононов А.Н. Семантика цветообозначений в тюркских языках//Тюркологический сборник 1975, М., 1979, с. 159-179
6. В. В. Бартольд «Деде Коркут» перевод на русский язык. Баку, 1950.